

QualiTePE

Quality of Teaching in Physical Education

Handbuch und Leitfaden für die Anwendung des QualiTePE- Rahmenkonzepts und -Instruments

Lemling, A., Langer, W., Crapa, A., Herrmann, C., Cools, W., Adamakis, M.,
Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J. O'Brien, W., Kohake, K. & Gerlach, E.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

TECHNISCHES DATENBLATT

Titel: Handbuch und Leitfaden für die Anwendung des QualiTePE-Rahmenkonzepts und -Instruments

Autor:innen: Lemling, A., Langer, W., Crapa, A., Herrmann, C., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J. O'Brien, W., Kohake, K. & Gerlach, E.

Anzahl der Seiten: 33

Jahr: 2024

Zitieren als: Lemling, A., Langer, W., Crapa, A., Herrmann, C., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J. O'Brien, W., Kohake, K. & Gerlach, E. (2024). Handbuch und Leitfaden für die Anwendung des QualiTePE-Rahmenkonzepts und -Instruments. zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13358776>

Projekt: Quality of Teaching in Physical Education (QualiTePE)

Projektkoordinator:innen: Claude Scheuer (bis Februar 2023), Alina Lemling (ab Februar 2023)

Fördermittelgeberin: Europäische Kommission

Programm: Erasmus+ KA2 Partnerschaften für Zusammenarbeit und den Austausch von Praktiken

Art der Maßnahme: Kooperationspartnerschaften in der Hochschulbildung

Referenz: 2021-1-LU01-KA220-HED-000032228

Zeitraumen: 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2024

Projektblatt: Für weitere Informationen über das QualiTePE-Projekt folgen Sie bitte dem Link: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-LU01-KA220-HED-000032228>

Website: qualitepe.info

INHALT

Technisches Datenblatt	2
Inhalt.....	3
1 Einleitung.....	4
2 Das QualiTePE-Projekt.....	5
3 Das QualiTePE-Rahmenkonzept.....	7
3.1 Theoretische Ausgangssituation.....	7
3.2 Das QualiTePE-Rahmenkonzept – Darstellung der Dimensionen und Subdimensionen	8
4 Hinweise zur Verwendung des QualiTePE-Instruments	11
4.1 Das QualiTePE Instrument.....	11
4.2 Verwendung des QualiTePE-Instruments in Ihrem eigenen Umfeld.....	12
4.3 Lehr- und Lernszenarien.....	14
4.3.1 Lehr- und Lernszenarien für die Sportlehrpersonenausbildung:.....	14
4.3.2 Lehr- und Lernszenarien für Lehrpersonen im Beruf:.....	16
4.4 Erstellen Sie Ihren QualiTePE-Fragebogen.....	17
5 Besprechung der QualiTePE-Ergebnisse	27
6 Schlussfolgerung	31
Referenzen.....	32
Projektpartner:innen	33

1 EINLEITUNG

In einer Zeit ständiger Innovation und Veränderung ist es wesentlich geworden, hohe Bildungsstandards für eine hohe Unterrichtsqualität zu setzen. Das internationale Erasmus+ Projekt *Quality of Teaching in Physical Education* (QualiTePE) geht auf diesen Bedarf ein und bietet einen umfassenden Ansatz zur Verbesserung der Qualität des Sportunterrichts.

Dieses Handbuch ist ein praktischer Leitfaden für die Anwendung des QualiTePE-Rahmenkonzepts und -Instruments und trägt zur Verbesserung der täglichen Unterrichtspraxis bei. Es bietet praktische Einblicke, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Unterstützung, um Einzelpersonen, Teams und Organisationen zu befähigen, hohen Lernerfolg im Sportunterricht zu erzielen. Das Handbuch richtet sich an folgende Zielgruppen:

- Einrichtungen der Lehrpersonenbildung;
- Lehrpersonenausbilder:innen;
- Forschende, die auf dem Gebiet der Lehrpersonenbildung tätig sind;
- Sportlehrpersonen;
- Sportlehramtsstudierende;
- Nichtregierungsorganisationen wie Forschungsverbände, Lehrpersonenverbände usw.;
- Interessenvertretende und politische Entscheidungstragende, die für die Lehrpersonenausbildung zuständig sind.

Das QualiTePE-Rahmenkonzept ist nicht nur eine Liste von Merkmalen qualitätvollen Unterrichts, sondern ein umfassendes Konzept, das auf der Leitidee der kontinuierlichen Verbesserung von Sportunterricht basiert und Good Practices sowie erprobte Methoden integriert. Egal, ob Sie eine erfahrene Sportlehrperson sind, die bestehende Unterrichtsprozesse verbessern möchte, oder ein:e Berufsanfänger:in, der oder die eine Grundlage für qualitätvolles Unterrichten schaffen möchte: Dieses Handbuch stellt die notwendigen Instrumente, Strategien und Kenntnisse zur Verfügung, die für eine erfolgreiche Umsetzung qualitätvollen Sportunterrichts im Sinne von QualiTePE erforderlich sind.

Dieses Handbuch verbindet theoretische Fundierung mit praktischen Hinweisen zur Umsetzung und führt Sie durch die verschiedenen Aspekte des QualiTePE-Rahmenkonzepts. Ergänzend zu diesem Handbuch verweisen wir auf die Projektwebsite qualitepe.info. Hier finden Sie alle Informationen zu Veröffentlichungen und Materialien, die im Rahmen des Projekts entstanden sind.

2 DAS QUALITEPE-PROJEKT

Im Bildungsbereich hat die entscheidende Rolle der Unterrichtsqualität für den schulischen Erfolg der Lernenden in den letzten Jahren hohe Aufmerksamkeit erhalten. Es wurden verschiedene Rahmenmodelle zur Konzeptualisierung der Unterrichtsqualität entwickelt, insbesondere in kognitiven Schulfächern (Charalambous & Praetorius, 2020). Die Identifizierung der Merkmale eines qualitativ hochwertigen Sportunterrichts und die Analyse ihrer Auswirkungen auf den Lernerfolg sind jedoch auch für das Fach Sport von entscheidender Bedeutung. Die UNESCO wurde mit ihrem Quality Physical Education (QPE) Policy Project als „eine der bemerkenswertesten und bedeutendsten globalen Initiativen im Sportunterricht“ bezeichnet und beschreibt Unterschiede zum traditionellen Sportunterricht im Hinblick auf Quantität, Vielfalt, Inklusivität und Wertgehalt (McLennan & Thompson, 2015). Bisher gab es in Europa jedoch keinen Konsens darüber, was qualitativ hochwertigen Sportunterricht ausmacht und vor allem nicht darüber, wie die Qualität im Sportunterricht operationalisiert werden kann.

Um diese Lücke zu schließen, wurde 2022 das vom Programm Erasmus+ finanzierte Gemeinschaftsprojekt *QualiTePE* gestartet, an dem zehn europäische Länder beteiligt waren. Hauptziel war es, die wesentlichen Merkmale für die Qualität des Sportunterrichts zu bestimmen, was zur Entwicklung des QualiTePE-Rahmenkonzepts führte.

Ein zentraler Aspekt dieses Projekts war es, die Unterrichtsqualität im Sportunterricht zu konzeptualisieren und zu operationalisieren:

1. Konsensbasierte Erarbeitung eines Rahmenkonzepts zur Bestimmung zentraler Unterrichtsdimensionen und -merkmale im Sportunterricht,
2. Entwicklung eines QualiTePE-Evaluationsinstruments für die formative Evaluation des Sportunterrichts,
3. Bereitstellung von Lehrmaterialien als Unterstützung für die Anwendung des QualiTePE-Rahmenkonzepts und -Evaluationsinstruments in Lehrpersonenaus- und -weiterbildungsprogrammen.

Das Projekt brachte Personen mit Expertise aus verschiedenen europäischen Ländern zusammen, um ein gemeinsames Verständnis von qualitativem Sportunterricht zu entwickeln und das QualiTePE-Rahmenkonzept zu erstellen. Eine Herausforderung bestand darin, dass es von den nationalen Bildungszielen und fachdidaktischen Konzepten abhängt, wie ein qualitativ hochwertiger Sportunterricht definiert wird.

Um einen Konsens zu erzielen, wurde eine Delphi-Befragung mit fachkundigen Personen auf verschiedenen Ebenen in den Partnerländern durchgeführt, z. B. mit Hochschullehrpersonen, Verantwortlichen in Bildungsbehörden im Bereich der Sportlehrpersonenaus- und -weiterbildung sowie mit erfahrenen und qualifizierten Mentoren und Mentorinnen sowie Sportlehrpersonen. Auf der Grundlage des QualiTePE-Rahmenkonzepts wurden zur Entwicklung des digitalen QualiTePE-

Evaluationsinstruments Merkmale und Dimensionen operationalisiert, die qualitätvollen Sportunterricht umfassen.

Das Instrument erfasst die Unterrichtsqualität aus der Sicht von Lehrenden, Beobachtenden und Lernenden zu bestimmten Unterrichtsmerkmalen. Es wurde iterativen Validierungs- und Überarbeitungsprozessen unter Einbeziehung der Partnerländer unterzogen, um einen Konsens unter den Expert:innen zu erzielen.

Für die langfristige Integration des QualiTePE-Rahmenkonzepts und -Evaluationsinstruments in die Lehrpersonenausbildung an Hochschulen wurden QualiTePE-Materialien entwickelt, die Lehrpersonen bei der Vermittlung theoretischer Inhalte und bei der praktischen Umsetzung unterstützen. Diese Materialien ermöglichen es Lehrpersonen in der Aus- und Weiterbildung ihre Unterrichtspraxis anhand der Qualitätsmerkmale zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

3 DAS QUALITEPE-RAHMENKONZEPT

Da es in Europa bisher keinen Konsens darüber gab, was qualitativ hochwertigen Sportunterricht ausmacht, wurde das gemeinsame Projekt QualiTePE initiiert, um diese Wissenslücke zu schließen.

3.1 Theoretische Ausgangssituation

Unsere ersten konzeptionellen Überlegungen zur Entwicklung eines fachspezifischen Rahmenkonzepts basierte auf einem bereits existierenden allgemeinen Unterrichtsmodell, dem MAIN-TEACH-Modell (Charalambous & Praetorius, 2020). Das MAIN-TEACH-Modell besteht aus einem mehrschichtigen Ansatz zur Konzeptualisierung der Unterrichtsqualität.

Abbildung 1

Das MAIN-TEACH Modell (nach Charalambous & Praetorius, 2020)

Dieses Modell fasst internationale Rahmenmodelle zur Unterrichtsqualität zusammen. Es umfasst sowohl allgemeine als auch fachspezifische Aspekte (siehe Abbildung 1). Ausgehend von einer prototypischen Lehr-Lern-Sequenz berücksichtigt es die Angebots-Nutzungs-Struktur der Wirkweise im Unterricht.

Das Modell beinhaltet acht Dimensionen in drei Schichten. Auf der mittleren Schicht umfasst es drei grundlegende und allgemeine (fachübergreifende) Dimensionen der Unterrichtsqualität: Klassenführung, sozio-emotionale Unterstützung und Unterstützung der

aktiven Beteiligung. Die innere Schicht umfasst vier weitere Dimensionen: Auswahl und Thematisierung von Inhalten und Fachmethoden, kognitive Aktivierung, Unterstützung des Übens und formatives Assessment. Diese Dimensionen sind so organisiert, dass sie das Lernen direkt unterstützen. Die äußerste Schicht stellt Differenzierung und Adaptivität dar. Diese wird als notwendige Grundlage aller anderen Dimensionen und als eng verknüpft mit den anderen Dimensionen angesehen (Charalambous & Praetorius, 2020).

Wir haben dieses Modell als Ausgangsbasis gewählt, da es den aktuellen Stand der internationalen Forschung zur Unterrichtsqualität widerspiegelt und es sich gut im fachdidaktischen Diskurs zur Unterrichtsqualität im Fach Sport einordnen lässt (z. B. Herrmann & Gerlach, 2020). Allerdings waren auf der Ebene der Subdimensionen und Indikatoren fachspezifische Anpassungen notwendig.

Zusammenfassend stellen die acht Dimensionen des MAIN-TEACH-Modells eine Grundlage dar für die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von qualitativ hochwertigem Sportunterricht unter den europäischen Partnerländern.

3.2 Das QualiTePE-Rahmenkonzept – Darstellung der Dimensionen und Subdimensionen

Zur Erstellung des QualiTePE-Rahmenkonzepts haben wir eine länderübergreifende Delphi-Studie mit 324 Personen mit Expertise im Sportunterricht aus zehn europäischen Partnerländern durchgeführt. Ziel des Delphi-Prozesses war es, das MAIN-TEACH-Modell konsensual mit sportunterrichtsspezifischen Inhalten auf der Ebene der Subdimensionen und Indikatoren auszugestalten. Die nationalen Expertise-Teams setzten sich aus Forschenden, qualifizierten Mentoren und Mentorinnen und Sportlehrpersonen mit unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissensständen zusammen.

Die Delphi-Studie bestand aus drei Schritten:

1. Eine Teilarbeitsgruppe der Projektpartner:innen, die den jeweils nationalen Forschungs- und Kenntnisstand zur Unterrichtsqualität berücksichtigt, erstellte eine initiale Liste von sportunterrichtsspezifischen Inhalten für ein adaptiertes Rahmenkonzept.

In einem qualitativen Kommunikationsprozess und durch anschließende Befragungsrunden diskutierten und überarbeiteten alle Projektpartner:innen die Inhalte der initialen Liste, was in einem fachspezifisch adaptierten Rahmenkonzept auf Basis des MAIN-TEACH-Modells resultierte.

2. Expertise-Teams aus den beteiligten europäischen Ländern beurteilten die Relevanz der Inhalte des fachspezifisch adaptierten Rahmenkonzepts.

3. Schließlich wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Delphi-Studie¹ ein Konsens über sechs Dimensionen mit Subdimensionen erzielt. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Dimensionen mit ihren Subdimensionen und die dazugehörigen Items aus der Perspektive der Schüler:innen.

Tabelle 1: Überblick über die QualiTePE-Dimensionen, Subdimensionen und Items

I. Auswahl und Thematisierung von Inhalten und Berücksichtigung damit verbundener Ziele	
Klare Lernziele	Unsere Sportlehrperson... ... sagt uns am Anfang des Sportunterrichts, was geübt werden soll. ... sagt uns, was wir im Sportunterricht lernen sollen. ... erklärt uns die Ziele des Sportunterrichts.
Auswahl von relevanten Inhalten für die Schüler:innen ²	Im Sportunterricht... ... biete ich Inhalte an, die mit den Lebenserfahrungen meiner Schüler:innen in Verbindung stehen. ... vermittele ich Inhalte, die am Lehrplan orientiert sind. ... ermögliche ich den Schüler:innen unterschiedliche Lernerfahrungen. ... vermittele ich Inhalte, welche für die Schüler:innen bedeutsam sind.
Auswahl von herausfordernden Inhalten	Im Sportunterricht... ... kann ich entsprechend meinem Können unterschiedliche Schwierigkeiten wählen. ... wählt die Lehrperson Inhalte aus, welche meinem Können entsprechen. ... ermöglicht mir die Lehrperson, mich selbst herauszufordern.
Verständlichkeit	Unsere Sportlehrperson... ... erklärt die Übungen verständlich. ... gibt nachvollziehbare Rückmeldungen. ... gibt klare Anweisungen.
II. Klassenmanagement	
Zeitnutzung	Im Sportunterricht... ... sind wir jederzeit beschäftigt. ... nutzen wir die Zeit voll aus. ... sind die Erklärungen kurz. ... sind alle Materialien zu Beginn des Unterrichts vorbereitet und verfügbar.
Allgegenwärtigkeit	Unsere Sportlehrperson... ... merkt sofort, wenn jemand in der Gruppe beginnt, etwas anderes zu tun. ... bekommt mit, was in der Gruppe passiert. ... sorgt dafür, dass wir während des Sportunterrichts konzentriert bleiben.
Regelklarheit	Im Sportunterricht... ... sind uns die Verhaltensregeln bekannt, die wir einhalten müssen. ... hat unsere Sportlehrperson die Konsequenzen erklärt, wenn man Verhaltensregeln verletzt. ... ist klar, was man machen darf und was nicht. ... besprechen wir mit unserer Sportlehrperson, welche Verhaltensregeln wichtig sind. ... verstehe ich, warum es Verhaltensregeln braucht.
Sicherheit	Im Sportunterricht... ... achtet unsere Sportlehrperson auf die Einhaltung der Sicherheitsregeln. ... weist uns unsere Sportlehrperson darauf hin, mit Material richtig umzugehen. ... zeigt uns unsere Sportlehrperson, wie man die Sportart sicher betreibt (z. B. Aufwärmen, Schmuck ablegen).
Umgang mit Störungen	Im Sportunterricht... ... verursachen wir wenige Störungen. ... hören wir auf die Sportlehrperson. ... verhalten wir uns angemessen.
III. Sozio-emotionale Unterstützung und Klassenklima	
Mitbestimmung	Unsere Sportlehrperson... ... lässt uns die Übungen mitgestalten. ... geht auf unsere Vorschläge zum Inhalt des Sportunterrichts ein. ... gibt uns Möglichkeiten, bei der Gestaltung des Sportunterrichts mitzuwirken.
Fürsorglichkeit	Unsere Sportlehrperson...

¹ Das Manuskript zur Delphi-Studie Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R., & Gerlach, E. ([in prep.]). Qualität im Sportunterricht: Eine europäische Delphi-Studie. *Manuskript in Vorbereitung*. ist derzeit in Vorbereitung und wird schließlich auf der Projekt-Website veröffentlicht werden.

² Diese Subdimension wird nur aus der Perspektive von Beobachtern und Lehrern bewertet. Die folgenden Fragen sind für die Perspektive der Lehrkräfte formuliert.

	<ul style="list-style-type: none"> ... beachtet mich. ... nimmt sich ausreichend Zeit für mich. ... hört mir zu. ... behandelt alle Schüler:innen gleich. ... kümmert sich um meine Probleme.
Werschätzendes Feedback	Unsere Sportlehrperson... <ul style="list-style-type: none"> ... lobt mich, wenn ich meine Leistung verbessere. ... lobt schwächere Schüler:innen, wenn sie sich verbessern. ... lobt mich, wenn ich eine gute Leistung erzielt habe. ... gibt mir Rückmeldungen, die mich motivieren. ... spricht wertschätzend mit mir.
IV. Kognitive und motorische Aktivierung	
Anspruchsniveau	Unsere Sportlehrperson... <ul style="list-style-type: none"> ... lässt uns Übungen machen, bei denen ich mein ganzes Können zeigen kann. ... lässt uns Übungen machen, bei denen ich mich richtig anstrengen muss ... lässt uns Übungen machen, die mich herausfordern.
Bewegungsausführung fokussieren	Im Sportunterricht... <ul style="list-style-type: none"> ... überlege ich mir, wie ich die neuen Übungen erlernen könnte. ... überlege ich vorher, wie ich die Übungen ausführe. ... überlege ich, welchen Nutzen die Übungen für mich haben.
Kognitive Verarbeitung	Im Sportunterricht... <ul style="list-style-type: none"> ... gehe ich die Übungen im Kopf durch. ... versuche ich mich auf die wichtigen Punkte der Übungen zu konzentrieren. ... denke ich darüber nach, wie gut mir die Übungen gelungen sind.
Metakognitives Lernen unterstützen	Unsere Sportlehrperson... <ul style="list-style-type: none"> ... fordert mich auf zu erklären, wie ich eine Übung gelöst habe. ... fordert mich auf darüber nachzudenken, wie ich eine Übung angehen kann. ... fordert mich auf zu erklären, wie ich etwas gelernt habe ... fordert mich auf zu beschreiben, wie ich zum Lernziel gekommen bin.
V. Unterstützung des Übens	
Emotionale Unterstützung	Unsere Sportlehrperson... <ul style="list-style-type: none"> ... macht mir Mut, Übungen noch besser auszuführen. ... unterstützt mich, wenn ich Fehler mache. ... bietet mir ihre Unterstützung an.
Differenzierung	Unsere Sportlehrperson... <ul style="list-style-type: none"> ... bietet uns, je nach unserem Können, unterschiedliche Übungen an. ... bietet besseren Schüler:innen anspruchsvollere Übungen an. ... bietet schwächeren Schüler:innen einfachere Übungen an.
Konstruktives Feedback	Unsere Sportlehrperson... <ul style="list-style-type: none"> ... gibt mir Rückmeldungen, wie ich die Übungen richtig ausführen kann. ... zeigt mir, wie ich die Übungen besser machen kann. ... gibt mir hilfreiche Rückmeldungen.
Strukturierung	Unsere Sportlehrperson... <ul style="list-style-type: none"> ... zeigt uns die wichtigen Punkte der Übungen. ... erklärt uns die Ziele der Übungen. ... gibt uns hilfreiche Übungen, die mich weiterbringen.
Üben und Festigen von Inhalten	Im Sportunterricht... <ul style="list-style-type: none"> ... kann ich Neues üben, bis ich es kann. ... kann ich üben, was ich noch nicht so gut kann. ... kann ich Neues mit unterschiedlichen Aufgaben üben.
Formatives Assessment	Unsere Sportlehrperson... <ul style="list-style-type: none"> ... sagt uns, welche Fortschritte wir gemacht haben. ... bespricht mit uns Ziele. ... überprüft mit uns, ob wir die gesetzten Ziele erreicht haben.
VI. Unterstützung der aktiven Beteiligung	
In Entwicklung	Die Fragen werden in Zukunft weiterentwickelt
Zusätzliche Dimension³	
Zufriedenheit	Ich bin mit dem Ablauf des Sportunterrichts zufrieden. Ich finde die Gestaltung des Sportunterrichts durch unsere Sportlehrperson gut. Mir macht der Sportunterricht Spaß.

³ Diese Dimension wurde in der QualiTePE-Delphi-Studie nicht ermittelt und ist eher ein Ergebnis als ein Prozessmerkmal. In den QUALIS-Studien (Herrmann et al., 2023b) wurde jedoch die Zufriedenheit als ein wichtiger Indikator für die Qualität der Lehre identifiziert. In Anlehnung an die Delphi-Studie und das validierte QUALIS-Instrument wurde diese Dimension als zusätzliche Skala aufgenommen.

4 HINWEISE ZUR VERWENDUNG DES QUALITEPE-INSTRUMENTS

4.1 Das QualiTePE-Instrument

Das QualiTePE-Instrument basiert auf dem zuvor beschriebenen konsensbasierten QualiTePE-Rahmenkonzept, das dabei unterstützen soll, ein zeitgemäßes und umfassendes Verständnis von Unterrichtsqualität im Fach Sport umzusetzen.

Das QualiTePE-Instrument umfasst sechs Dimensionen der Unterrichtsqualität, die durch 23 Subdimensionen⁴ und 78 Items⁵ dargestellt werden. Diese Subdimensionen des QualiTePE-Instruments sind auf die entsprechenden Dimensionen des QualiTePE-Rahmenkonzepts abgestimmt. Die Items basieren sowohl auf dem beschriebenen QualiTePE-Rahmenkonzept als auch auf dem validierten QUALLIS-Instrument (Herrmann et al., 2023).

Das Instrument ist für Schüler:innen, Sportlehrpersonen und Beobachter:innen konzipiert. Die beobachtende Person beobachtet die Unterrichtsstunde(n), entweder live oder per Videoaufzeichnung. Die Lehrperson ist diejenige, deren Unterricht mit dem Instrument beobachtet wird. Bei der Lehrperson kann es sich um eine Lehrperson in Ausbildung (Universität oder Vorbereitungsdienst) oder um eine Lehrperson im Beruf (berufliche Weiterbildung) handeln. Die Lernenden sind diejenigen, die von der Lehrperson unterrichtet werden, z. B. Grundschüler:innen, Schüler:innen der Sekundarstufe oder angehende Lehrpersonen (Lehramtsstudierende).

Je nach Perspektive sind die Items auf die Zielperson zugeschnitten. Die einzelnen Items aus verschiedenen Perspektiven und in verschiedenen Sprachen finden sich in der [Dokumentation der Items und Skalen](#) (Herrmann et al., 2024).

⁴ Eine Subdimension ist eine spezifische Kategorie innerhalb einer breiteren Dimension, die verwandte Elemente zusammenfasst. Sie ermöglicht eine detailliertere Erfassung und Analyse bestimmter Aspekte der Unterrichtsqualität innerhalb des Gesamtrahmens. Jede Subdimension steht für ein bestimmtes Merkmal oder eine bestimmte Facette der Unterrichtsqualität.

⁵ Ein Item ist eine spezifische Aussage oder Frage innerhalb einer Subdimension, die die Befragten bewerten oder beantworten. Die Items sind die Bausteine der Subdimensionen und liefern die detaillierten Daten, die zur genauen Messung der einzelnen Qualitätsmerkmale erforderlich sind. Insgesamt gibt es 78 Items, die sich auf die 23 Subdimensionen verteilen und jeweils zur umfassenden Erfassung der Unterrichtsqualität beitragen.

4.2 Verwendung des QualiTePE-Instruments in Ihrem eigenen Umfeld

Das folgende Flussdiagramm gibt einen Überblick darüber, welche Schritte bei der Implementierung der QualiTePE-Materialien unternommen werden sollten.

	<h3>Ideenfindung</h3> <ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie die Lernumgebung, in der Sie die QualiTePE-Materialien einsetzen möchten• Wählen Sie die Dimensionen aus, auf die Sie sich konzentrieren möchten
---	--

Vor Beginn des Unterrichts müssen die Subdimensionen im Instrument ausgewählt werden, die im Fokus stehen sollen. Diese Subdimensionen bestimmen, welche Fragen zur Erfassung der Unterrichtsqualität gestellt werden. In einem Sportlehrpersonenkurs könnten diese von den Dozierenden des Kurses vorausgewählt werden, um den zu unterrichtenden Inhalt zu reflektieren. Alternativ könnte eine Lehrperson in der Ausbildung Subdimensionen auswählen, die gut mit den individuellen Lernzielen übereinstimmen. Lehrpersonen im Beruf könnten Subdimensionen auswählen, die für sie persönlich relevant sind, sei es aus dem Bedürfnis heraus, sich in bestimmten Bereichen weiterzuentwickeln, oder aus reiner Neugier.

<h3>Vorbereitung</h3> <ul style="list-style-type: none">• Gehen Sie auf: https://qualitepe.phzh.ch/login/• Für Ihren ersten Login – erstellen Sie ein Konto• Bereiten Sie Ihren Fragebogen vor	
--	---

Zunächst wird über die Plattform ein Konto erstellt (bei der erstmaligen Durchführung der Umfrage), dann wird der Fragebogen erstellt. Die technischen Hinweise ab Seite 17 können

weitere Unterstützung bieten. Es ist wichtig, dass Sie nicht auf die Schaltfläche *Abschicken* klicken, bevor Ihre Teilnehmenden die Umfrage vollständig ausgefüllt haben.

	<h3>Umsetzung</h3> <ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass Schüler:innen/Beobachter:innen elektronische Endgeräte zur Verfügung haben• Drucken Sie die QR-Codes für die Schüler:innen/Beobachter:innen aus oder fügen Sie diese auf einer Powerpoint-Präsentation ein• Lassen Sie Ihren Schüler:innen, dem/der Beobachter:in und sich selbst nach der Stunde Zeit, um den Fragebogen auszufüllen
---	---

Die Teilnehmenden beantworten die Fragen, indem sie auf den generierten Link oder QR-Code klicken.

<h3>Auswertung</h3> <ul style="list-style-type: none">• Klicken Sie auf der Fragebogenplattform auf	
---	--

Auf der Verwaltungsoberfläche des Instruments wird nach dem Klicken auf *Absenden* ein Bericht erstellt, der aus einem Spinnennetzdiagramm besteht, das die Einschätzung aller ausgewählten Subdimensionen aus allen drei Perspektiven (Lehrperson, beobachtende Person, lernende Person) zusammenfasst. Darüber hinaus werden die Ergebnisse aller einzelnen Items (Fragen) in Balkendiagrammen dargestellt. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Reflexion und Diskussion, um so Feedback für die weitere Verbesserung des Sportunterrichts zu erhalten.

4.3 Lehr- und Lernszenarien

Ein Lehr- und Lernszenario bezieht sich auf eine Situation, in der das Instrument zur Beobachtung und Evaluation eingesetzt werden kann. In der Tat kann jeder Fall, in dem Sport unterrichtet wird, als Lehr- und Lernszenario dienen.

Um Ihnen einen Überblick oder einige Ideen für Situationen zu geben, in denen das Instrument eingesetzt werden kann, finden Sie nachfolgend eine Sammlung von didaktischen Szenarien.

4.3.1 Lehr- und Lernszenarien für die Sportlehrpersonenausbildung:

1. **Micro-Teaching - Diskussion mit Peers:** Im Rahmen einer Unterrichtseinheit für angehende Lehrkräfte wird das Instrument in einer Micro-Teaching-Situation eingesetzt, in der die (angehende) Lehrperson eine Unterrichtsphase mit einem bestimmten Schwerpunkt mit einer kleinen Gruppe von Mitstudierenden unterrichtet. Eine weitere Person übernimmt die beobachtende Rolle und nimmt nicht an der Unterrichtsstunde teil. Alle Teilnehmenden diskutieren anschließend die Ergebnisse. Da in dieser Situation keine Person mit Expertise beteiligt ist, dient dieses Lehr- und Lernszenario vor allem dazu, über die Merkmale eines qualitativ hochwertigen Sportunterrichts nachzudenken. Dieses Ziel sollte im Vorfeld erklärt werden, um die Lehramtsstudierenden nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Eine Person mit Expertise (Dozent:in) kann anschließend die Gruppendiskussion nachbereiten und die daraus entstandenen Fragen beantworten.

2. **Micro-Teaching - Diskussionsleitung durch Fachpersonen:** Dieses Lehr- und Lernszenario beschreibt dieselbe Situation wie das erste, nun aber mit einer fachkundigen beobachtenden Person (z. B. Sportlehrpersonenausbilder:in). Ziel ist es nach wie vor, die angehenden Lehrpersonen zum Nachdenken darüber anzuregen, was qualitativ hochwertiger Sportunterricht ist. Die Person mit Expertise kann die Diskussion leiten, indem er/sie

z. B. Beispiele für die verschiedenen Dimensionen nennt und aufkommende Missverständnisse über die Qualität des Sportunterrichts klärt. Die Person mit Expertise sollte eine offene Diskussion zwischen den angehenden Lehrpersonen anregen und nicht auf eine abschließende Bewertung abzielen.

3. **Unterrichtsbeobachtung mit anschließendem**

Reflexionsanlass: In diesem Lehr- und Lernszenario geht es um die Verbesserung des Sportunterrichts einer einzelnen angehenden Lehrperson. Eine lehramtsstudierende Person unterrichtet (einen Teil einer /) eine Unterrichtsstunde mit Mitstudierenden als Lernende. Ein:e Lehrpersonenausbilder:in fungiert als beobachtende Person und bespricht die mit dem Instrument erzielten Ergebnisse mit der angehenden Lehrperson. In späteren Phasen der Lehrpersonenerstausbildung, wenn die Studierenden erfahrener sind und ein besseres Verständnis für die Unterrichtsqualität haben, kann die Rolle der beobachtenden Person auch von Mitstudierenden übernommen werden.

4. **Unterrichtsbeobachtung in der Schule mit anschließendem Reflexionsanlass:**

Während des Schulpraktikums unterrichtet eine lehramtsstudierende Person die Lernenden (teilweise) in einer Unterrichtsstunde. Die beobachtende Person ist entweder ein:e Lehrbeauftragte:r der Universität oder eine Sportlehrperson, die Lehramtsstudierende in der Schule betreut. Eine Abwandlung davon könnte sein,

dass sowohl eine Hochschullehrperson als auch ein:e Schulbetreuer:in als beobachtende Personen fungieren. Auf diese Weise können nicht nur die Lehramtsstudierenden, sondern auch beide beobachtenden Personen ihre Vorstellungen von einem qualitativ hochwertigen Sportunterricht verfeinern.

4.3.2 Lehr- und Lernszenarien für Lehrpersonen im Beruf:

1. **Individuelle Unterrichtsentwicklung:** Eine Sportlehrperson sichtet die QualiTePE-Dimensionen und -Subdimensionen und überlegt, in welchen Bereichen sie sich persönlich verbessern kann. Nach der Auswahl der relevanten Subdimensionen unterrichtet die Lehrperson eine oder mehrere Unterrichtsstunden und die Lernenden beantworten die entsprechenden Items im Instrument. Auf diese Weise soll überprüft werden, ob die Ergebnisse der Lernenden die Einschätzung bestätigen, dass diese Subdimensionen weitere Aufmerksamkeit verdienen. Ist dies der Fall, planen die Sportlehrpersonen Unterrichtsstunden, um mit der Verbesserung des Unterrichts zu experimentieren. Anschließend wird ein Lehr- und Lernszenario geplant, bei dem ein:e Kolleg:in, ein:e Mentor:in oder eine andere Person mit Expertise als Beobachter:in fungiert.

2. **Unterrichtsentwicklung als Team:** Eine Sportabteilung oder eine Untergruppe von Sportlehrpersonen bildet eine Lerngemeinschaft. Sie plant eine Reihe von Beobachtungen, bei denen mit Hilfe des Instruments eine Lehrperson eine andere beobachtet, und die Lernenden die Qualität des Unterrichts bewerten. Durch die systematische Untersuchung mehrerer oder aller Dimensionen des QualiTePE-Rahmens entscheidet die Lerngemeinschaft, welche Subdimension(en) am interessantesten sind und auf welche sie sich konzentrieren möchte.

Gemeinsam wird in der Lerngemeinschaft Unterrichtsstrategien entwickelt, um die gewählte(n) Subdimension(en) zu verbessern, und planen den Unterricht, um diese umzusetzen. Durch die wiederholte Anwendung des QualiTePE-Instruments (eventuell mit Videobeobachtung) verbessern sie iterativ die Qualität des Sportunterrichts in der Schule.

3. **Unterrichtsentwicklung in Fortbildungen:** Während der Fortbildungsveranstaltungen können die Sportlehrpersonen das QualiTePE-Instrument beim Unterrichten, bei der Teilnahme an oder der Beobachtung von einer für die Veranstaltung organisierten Unterrichtsstunde einsetzen. Durch die Diskussion der Ergebnisse mit Peers werden die Reflexionen vertieft, was der Unterrichtsqualität zugutekommt.

4.4 Erstellen Sie Ihren QualiTePE-Fragebogen

Die folgende Beschreibung soll Ihnen helfen, Ihren eigenen QualiTePE-Online-Fragebogen zu erstellen. Eine ausführlichere Beschreibung, einschließlich Informationen zum Datenschutz finden Sie im [technischen Handbuch](#) von QualiTePE (Crapa et al., 2024).

1. Anmeldung

1. Besuchen Sie die Startseite des QualiTePE-Instruments : <https://qualitepe.phzh.ch/login/>

Starten Sie den Registrierungsprozess über den Link auf der Homepage. Ein Fragebogen führt Sie durch den Registrierungsprozess.

Nach der Anmeldung wird Ihnen eine Initialisierungs-E-Mail zugesandt. Wenn Sie diese E-Mail nicht erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihren Spam- und Junk-Mail-Posteingang.

Qualität des Lehrens und Lernens im Sportunterricht

E-Mail

Passwort

[Noch nicht registriert? Hier anmelden](#)

[Passwort ändern / Passwort vergessen](#)

Anmelden

2. Ändern Sie Ihr Passwort, falls erforderlich

1. Klicken Sie im Bibliotheksfenster auf *Profil* in der oberen rechten Ecke.
2. Erstellen Sie Ihr eigenes Passwort. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*.

Ronja Räubertochter (Observer)

Mein Profil

Hilfe

Abmelden

Das Passwort muss enthalten:

- Mindestens 8 Zeichen
- Mindestens ein Großbuchstabe
- Mindestens ein Kleinbuchstabe
- Mindestens eine Nummer
- Mindestens ein nichtalphabetisches Zeichen [z. B.! @, :]

3. Erstellen Sie eine Umfrage

1. Klicken Sie auf der Registerkarte *Bibliothek* auf die grüne Schaltfläche *Umfrage starten*.

2. Geben Sie Daten und Informationen zur Umfrage in Fenster 1 *Umfragedaten* ein.

ACHTUNG: Die Datenerhebung muss anonymisiert werden. Das bedeutet, dass unter dem Punkt "Name der Umfrage" keine Namen, Adressen oder persönliche Angaben von Personen eingetragen werden dürfen!

Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche *Weiter*.

1 BEFRAGUNG

2 FRAGEBOGEN

3 ZUSAMMENFASSUNG

Ersteller

Ronja Räubertochter

Gewählte Befragungsvorlage

QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education

Name der Umfrage

Bitte tragen Sie einen Namen für die Umfrage ein. Dieser Name erscheint in der Übersicht der Umfrage.

Bitte beachten Sie, dass die Umfragen aus Datenschutzgründen anonymisiert werden müssen. D.h. nutzen Sie keine Namen, Adressen, Altersangaben etc. zur Benennung der Umfrage.

Umfragenamen anonymisieren

3. In Fenster 2 *Fragebogen* finden Sie einen Überblick über die 23 QualiTePE-Subdimensionen. Um mehr über die Items hinter jeder Subdimension zu erfahren, können Sie mit dem Mauszeiger über die jeweiligen Items fahren. Wählen Sie mindestens drei Subdimensionen für Ihre Umfrage aus. Es können maximal acht Subdimensionen ausgewählt werden. Je weniger Subdimensionen ausgewählt werden, desto besser ist der Fokus aller Teilnehmenden und desto einfacher und präziser ist die Beurteilung. Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche *Weiter*.

1 BEFRAGUNG

2 FRAGEBOGEN

3 ZUSAMMENFASSUNG

Bitte wählen Sie die Qualitätsdimensionen, welche evaluiert werden sollen.

Min: 3, Max: 8

Auswahl von relevanten Inhalten für die Lernenden

Sicherheit

Strukturierung

Bewegungskonzepte fokussieren

Auswahl von herausfordernden Inhalten

Fürsorglichkeit

Verständlichkeit

Kognitive Verarbeitung

Klare Lernziele

Emotionale Unterstützung

Anspruchsniveau

Metakognitives Lernen unterstützen

Regelklarheit

Zufriedenheit

Üben und Festigen von Inhalten

Formatives Assessment

Zeitzuweisung

Mitbestimmung

Konstruktives Feedback

Unsere Sportlehrperson...
...sagt uns, welche Fortschritte wir gemacht haben.
...bespricht mit uns Ziele.
...überprüft mit uns, ob wir die gesetzten Ziele erreicht haben.

Allgegenwärtigkeit

Wertschätzendes Feedback

4. In Fenster 3 *Zusammenfassung* werden die Umfragelinks für die Lernenden, Sportlehrpersonen und Beobachtenden angezeigt. Diese Links müssen mit den jeweiligen Personengruppen geteilt werden. Die Links können auch über die jeweiligen QR-Codes geteilt werden. Dazu speichern Sie die QR-Codes mit einem rechten Mausklick und teilen sie als gedrucktes Bild oder als Beamer-Projektion. Schließen Sie das Fenster über das Kreuz oben rechts.

Die QR-Codes und die Links können auch direkt als PDF-Dokument heruntergeladen werden.

ACHTUNG: Wählen Sie nicht Abschicken. Dadurch wird die Umfrage geschlossen. Eine geschlossene Umfrage kann nicht wieder geöffnet und somit auch nicht beantwortet werden. Schließen Sie das Fenster mit dem Kreuz oben rechts.

Die QR-Codes und die Links können als PDF Dokument heruntergeladen werden. Nutzen Sie dazu die Funktion Download QR-Codes und Links:

[QR-Codes und Links PDF Download](#)

Eigenschaft	Wert
Umfrage Name	Umfragenamen anonymisieren
Umfrage Links Schüler:innen	https://sula.pro/5ne3ibxi
Lehrperson	https://sula.pro/edc93w7d
Beobachter:in	https://sula.pro/lkls5rpf

Die QR-Codes und die Links können als PDF Dokument heruntergeladen werden. Nutzen Sie dazu die Funktion Download QR-Codes und Links:

[QR-Codes und Links PDF Download](#)

Eigenschaft	Wert
Umfrage Name	Umfragenamen anonymisieren
Umfrage Links	
Schüler:innen	https://sula.pro/Sne3ibxi
Lehrperson	https://sula.pro/edc93w7d
Beobachter:in	https://sula.pro/lkls5rpf

5. Die Fragebögen können auch als PDF-Dateien heruntergeladen und zum Ausfüllen in Papierform ausgedruckt werden. Wählen Sie dazu den entsprechenden Link und klicken Sie ihn an. Die Umfrage wird geladen. Im Umfragefenster kann der Fragebogen unter *Fragebogen als PDF heruntergeladen* heruntergeladen werden.

[Fragebogen als PDF downloaden](#)

Zeitnutzung

Im Sportunterricht...

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft teilweise zu	trifft eher zu	trifft zu	weiß ich nicht
sind wir jederzeit beschäftigt.	<input type="radio"/>					
nutzen wir die Zeit voll aus.	<input type="radio"/>					
sind die Erklärungen kurz.	<input type="radio"/>					
sind alle Materialien zu Beginn des Unterrichts vorbereitet und verfügbar.	<input type="radio"/>					

Fürsorglichkeit

4. Abschluss und Auswertung der Umfrage

1. Klicken Sie auf das Bibliotheksfenster *Umfrageergebnisse* und im Dropdown-Menü auf *Aktuelle Umfragen*.

Wählen Sie die Umfrage aus, die ausgefüllt und ausgewertet werden soll. Die Umfragen können nach Erstellungs-ID, Umfragenname und Status gefiltert werden. Wählen Sie das Bleistiftsymbol auf der rechten Seite.

2. Im Fenster *Zusammenfassung* kann die Umfrage durch Klicken auf die grüne Schaltfläche *Abschicken* geschlossen werden. Die Umfrage darf erst geschlossen werden, wenn alle Befragten (Lernende, Sportlehrperson, Beobachtende) den jeweiligen Fragebogen beantwortet haben.

Um die Umfrage abschließen zu können, müssen Sie diesen Schritt mit der Kontrollfrage bestätigen:

„Ich habe verstanden, dass der grüne Bereich *Absenden* die Umfrage endgültig abschließt. Eine abgeschlossene Umfrage wird ausgewertet und kann danach nicht mehr verändert werden.“

ACHTUNG: Eine einmal geschlossene Umfrage kann nicht wieder geöffnet werden.

Deutsch

Mit Anklicken der grünen Fläche «Abschliessen», wird die Umfrage endgültig geschlossen und die Evaluation wird errechnet.

Die Umfrage darf erst abgeschlossen werden, sobald alle befragten Personen (Schüler:innen, Sportlehrperson, beobachtende Person) die jeweiligen Fragbogen beantwortet haben.

ACHTUNG: Eine abgeschlossene Frage kann nicht mehr erneut geöffnet werden.

Dieses Fenster kann durch Klicken auf das grüne Kreuz oben rechts verlassen werden.

Ich habe verstanden, dass die grüne Fläche "Abschliessen" die Umfrage endgültig abschließt. Eine abgeschlossene Umfrage wird ausgewertet und kann nicht mehr nachträglich geändert werden.

Schritt 3 - Zusammenfassung

Folgend werden Ihnen die Links für Ihre Befragung angezeigt.

Teilen Sie die Links oder die dazugehörigen QR-Codes mit der entsprechenden Zielgruppe (z.B. Link und QR-Code

← Zurück

Abschliessen →

5. Analyse der Umfragen

1. Klicken Sie im Fenster Umfrageergebnisse auf das Symbol *Auswerten* für die aktuelle Umfrage.

CTRE *QualTePE* Bibliothek Umfrageergebnisse Alina Sarah Lemling (Observer)

Aktuelle Umfragen

Id	Befragungsname	Status	Befragungsautor	Genutzte Vorlage	Aktionen
908	Kooperative Spiele 16.06.24	BEENDET	Alina Sarah Lemling	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	
830	Klasse 7C - 06.06.2024	BEENDET	Alina Sarah Lemling	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	
797	CPD Merkmale guten Sportunterrichts	AKTIV	Alina Sarah Lemling	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	

2. Im Fenster *Übersicht über die ausgewählten Qualitätsmerkmale* werden die Mittelwerte der drei Perspektiven – Lernende, Sportlehrperson, Beobachtende – in einem Spinnendiagramm farblich dargestellt.

3. Im Auswertungsfenster *Übersicht über die ausgewählten Qualitätsmerkmale* werden die Antworten zu den drei Perspektiven von Lernenden, Sportlehrpersonen und Beobachtenden als Balkendiagramme unter dem Spinnendiagramm dargestellt.

4. Im Auswertungsfenster *Übersicht über die ausgewählten Qualitätsmerkmale* kann der Bericht als PDF heruntergeladen werden, indem Sie auf den Button *Bericht als pdf herunterladen* klicken.

[Auswertung als PDF downloaden](#)

5 BESPRECHUNG DER QualiTePE-ERGEBNISSE

Feedback und das QualiTePE-Instrument

Es ist wichtig festzuhalten, dass das QualiTePE-Instrument ein Ausgangspunkt für den Feedback- und Reflexionsprozess ist. Oft kommen die drei Perspektiven (d. h. Lernende, Sportlehrperson, Beobachtende), die mit dem Instrument erfasst werden, zu unterschiedlichen Einschätzungen. Dies verdeutlicht, dass die quantitativen Ergebnisse, wie bei allen Beobachtungen, interpretiert werden können. Genau diese Interpretation und die Diskussion darüber kann dazu beitragen, wertvolles qualitatives Feedback zu erhalten. Bevor wir Vorschläge speziell für den Einsatz des QualiTePE-Instruments geben, beschreiben wir einige allgemeine Grundsätze zum Thema Feedback .

- Das Feedback sollte gezielt, spezifisch und klar sein. Um dies zu erreichen, ist es hilfreich, sich drei grundlegende Fragen vor Augen zu halten, die als zentral für formative Feedbackstrategien gelten:
 - a) Was ist das Ziel der Unterrichtsstunde?
 - b) Wie ist die Leistung der Lernenden?
 - c) Wie können die Lernenden die Leistung verbessern?

In diesem Fall sind die Lernenden die Personen, die den Sportunterricht abhalten. Wenn die Lernenden nicht wissen, wie qualitativ hochwertiger Sportunterricht aussieht (Frage a), wird es schwierig sein, ihn zu verbessern. Der QualiTePE-Rahmen mit seinen Dimensionen, Subdimensionen und Items gibt hierüber Auskunft. Daher ist es wichtig, dass sowohl die beobachtende Person als auch die Lehrperson das Instrument kennen und verstehen, insbesondere die für die jeweilige Unterrichtsstunde gewählten Subdimensionen.

Anschließend sollten die Lernenden Informationen über den aktuellen Leistungsstand erhalten (Frage b). Diese Informationen liefert das QualiTePE-Instrument aus drei verschiedenen Perspektiven.

Ohne zusätzliche Informationen, wie z. B. Strategien zur Verbesserung (Frage c), bleibt das Feedback jedoch wirkungslos. Deshalb ist es wichtig, die mit dem QualiTePE-Instrument durchgeführte Evaluation und die daraus gewonnenen Daten zu interpretieren und zu diskutieren, um Verbesserungen zu erzielen. Das Feedback, das während dieses Prozesses generiert wird, sollte sich eindeutig auf das Erreichen von Erfolgen in den vorher festgelegten Subdimensionen beziehen, andernfalls wird es nicht effektiv sein.

Schließlich zeigen Untersuchungen, dass Feedback weniger wirksam ist, wenn es als Bedrohung des Selbstwertgefühls empfunden wird. Dies liegt möglicherweise daran, dass Menschen nicht in der Lage sind, dem Inhalt des Feedbacks volle Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Daher ist es wichtig, geeignete Bedingungen zu schaffen, unter denen sich die beobachtete Lehrperson unterstützt fühlt und das Feedback in konstruktiver Weise diskutiert wird (Monteiro et al., 2021). Das Ziel besteht darin, den Unterricht (weiter) zu verbessern, und nicht darin, zu urteilen.

Wichtige Punkte bei der Verwendung des QualiTePE-Instruments für Feedback:

- Vergewissern Sie sich, dass alle Beteiligten (verschiedene Rollen) den QualiTePE-Rahmen richtig verstanden haben.
- Wählen Sie eine oder mehrere Subdimensionen von Interesse.
- Geben Sie ein gezieltes, spezifisches und klares Feedback. Behalten Sie die folgenden drei Fragen im Hinterkopf:
 - Was ist das Ziel?
 - Wie geht es den Lernenden?
 - Wie können sich die Lernenden verbessern?
- Schaffen Sie Bedingungen, unter denen sich die beobachtete Lehrperson unterstützt und nicht beurteilt fühlt.

Wenn die Lehrperson und die beobachtende Person die Ergebnisse des Instruments nach der/den Unterrichtsstunde/n besprechen, empfehlen wir als allgemeinen Rahmen die folgenden Schritte:

1. Diskutieren Sie die Dimensionen mit den **HÖCHSTEN Werten** aus allen Perspektiven. Dies dient der Stärkung der Stärken der Lehrperson und schafft eine positive, wertschätzende Atmosphäre für den Rest der Diskussion.
2. Diskutieren Sie die Dimensionen mit **NIEDRIGEN Werten** aus allen Perspektiven. Ziel ist es, Verbesserungen in den Bereichen anzustreben, die einer weiteren Entwicklung bedürfen. In dieser Phase können die drei oben erwähnten Grundfragen der formativen Rückmeldung als Leitfaden dienen.
3. Diskutieren Sie die Dimensionen mit **offensichtlichen Unterschieden** zwischen den Perspektiven. Dies hilft der Lehrperson und den Beobachtenden, die Perspektive des anderen zu verstehen. Es kann auch helfen, Unterschiede im Verständnis der Subdimensionen und deren Umsetzung in die Praxis zu klären.

Als Faustregel gilt, dass die unterrichtende Person in jedem Schritt zunächst über die von ihr selbst vergebene Punktzahl nachdenken sollten. Eine Einstiegsfrage könnte zum Beispiel lauten: „Warum haben Sie sich selbst zwei Punkte für [Subdimension einfügen] gegeben?“. Danach können die Beobachtenden klärende (aber nicht wertende) Fragen stellen. Die Beobachtenden fügen dann ihre Sichtweise hinzu und bringen die von den Lernenden erhaltenen Punkte in die Diskussion ein.

Bitte denken Sie daran, die Ergebnisse des Instruments als Ausgangspunkt für Ihre Überlegungen zu nutzen. Da die Beobachtung eine Interpretation sowohl der Items in den Subdimensionen als auch des Verhaltens der Lehrpersonen beinhaltet, ist immer ein gewisses Maß an Subjektivität im Spiel. Die sich daraus ergebenden Unterschiede in den Punktwerten sollten wahrgenommen werden, um ein sinnvolles, konkretes und entwicklungsorientiertes Gespräch zu führen. Die eingeschätzten Werte sollten nicht als absolute Note für die Lehrpersonenleistung gesehen werden.

Um ein wertschätzendes und nachhaltiges Feedback zu ermöglichen, können Sie die folgenden Punkte beachten:

- Berücksichtigen Sie das Feedback-Setting (z. B. Lehrpersonenausbildung, Peer-Feedback in der Schule) und das Niveau der beteiligten Fachleute (z. B. Peer-Feedback, Feedback von Personen mit Expertise an Anfänger:innen);
- Ziel ist es, sowohl Feedback (was wurde getan) als auch Feedforward (was kann getan werden) anzusprechen;
- Beziehen Sie sich nur auf „formative Beurteilung“, wenn Sie sich auf die Erstausbildung von Lehrpersonen beziehen;
- Ziel ist es, sich stets auf den allgemeinen Aspekt des „Feedbacks“ zu konzentrieren, der sowohl für den Beruf als auch für die Ausbildung gilt, um eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen;
- Verwenden Sie die Matrix von Brooks et al. (2019), die sich auf „Feedback-Strategien“ konzentriert (Seite 30). Die Feedback-Matrix zielt darauf ab, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen, indem sie praktische Beispiele und Strategien für jeden Feedback-Typ (Feeding up, back, forward) und jede Lernebene bereitstellt. Dabei wird die fortlaufende Interaktion zwischen den Feedback-Typen betont, anstatt dass sie als sequenzielle Schritte betrachtet werden (Brooks et al., 2019).

Tabelle 2 Matrix für Feedback zum Lernen (Brooks et al., 2019)

Lern-ebene	Feedback-Ebene	Feeding Up: Wohin soll ich gehen?	Feeding Back: Wie komme ich voran?	Feeding Forward: Was muss ich als Nächstes tun?
Neuling	Aufgabe	<p>Feeding-Up-Impulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heute lernen wir ... • Erfolg bei dieser Aufgabe sieht so aus ... (Beispiel/Modell) • Die wichtigsten Kriterien für den Erfolg sind ... • Wir sind auf der Suche nach ... <p>Feeding-Up-Strategien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion der Komplexität • Verwendung von Beispielen/Modellen • Erkennen von Missverständnissen • Diagnostische Bewertung für die Zielsetzung nutzen 	<p>Feedback-Impulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie haben die Lernabsicht nicht erfüllt, da Sie... • Sie haben die Erfolgskriterien erfüllt / nicht erfüllt, da Sie ... <p>Feedback-Strategien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermeiden Sie eine Überbetonung der Fehler • Die Rückmeldung muss unmittelbar erfolgen • Feedback auf Erfolgskriterien abstimmen 	<p>Feed-Forward-Impulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um das Lernziel vollständig zu erreichen, könnten Sie ... • Die Berücksichtigung der folgenden Erfolgskriterien würde Ihre Arbeit verbessern ... • Das Hinzufügen/Entfernen von ... würde Ihre Arbeit verbessern. <p>Feed-Forward-Strategien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf Erfolgskriterien beziehen • Hilfestellungen anbieten • Feed-Forward muss zeitnah erfolgen • Annehmen von Herausforderung empfehlen • Auf Ziele verweisen
Kompetent	Prozess	<p>Feeding-Up-Impulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die wichtigsten Ideen/Konzepte in dieser Aufgabe sind ... • Diese Ideen/Konzepte sind verbunden mit ... • Die wichtigsten Fragen, die Sie sich bei dieser Aufgabe stellen könnten, sind ... • Die für diese Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten sind ... • Die Strategien, die Sie für diese Aufgabe benötigen, sind ... <p>Feeding-Up-Strategien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grafische Organizer verwenden • Hilfestellungen abbauen, um mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit zu ermöglichen • Komplexität erhöhen • Kompetenzziele verwenden 	<p>Feedback-Impulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihr Verständnis der Ideen/Konzepte innerhalb dieser Aufgabe ist ... • Ihr Denken über diese Aufgabe ist ... • Sie haben ... Fähigkeiten auf einem ... Niveau. • Sie haben ... Strategien auf einem ... Niveau. <p>Feedback-Strategien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Umfang der Rückmeldung kann steigen • RückmeldungsKomplexität kann zunehmen • Aufforderungen oder Hinweise verwenden 	<p>Feed-Forward-Impulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie könnten Ihr Verständnis von Konzepten verbessern, indem Sie ... • Weiteres Nachdenken über ... könnte Ihre Arbeit verbessern • Sie könnten Ihre ... Fähigkeiten durch ... verbessern <p>Feed-Forward-Strategien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Feed-Forward-Umfang kann steigen • Feed-Forward-Komplexität kann zunehmen • Aufforderungen oder Hinweise verwenden • Herausforderung stellen
Fortgeschritten	Selbst-regulierung	<p>Feeding-Up-Impulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie werden Sie die Lernabsicht nutzen? • Wie könnten Sie die Erfolgskriterien nutzen? • Auf welche andere Weise könnten Sie Ihre Arbeit evaluieren? <p>Feeding-Up-Strategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Betonung von Beispielen verringern • Beherrschungs- und Leistungsziele 	<p>Feedback-Impulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind Sie mit Ihrer Arbeit auf dem richtigen Weg? • Woher wissen Sie das? • Inwieweit erfüllen Sie die Erfolgskriterien? • Sind Sie auf dem Weg, Ihr Ziel zu erreichen? • Woher wissen Sie das? <p>Feedback-Strategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung verzögern • Möglicherweise nur Überprüfungsfeedback 	<p>Feed-Forward-Impulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie könnten Sie Ihre Kenntnisse vertiefen? • Wie könnten Sie Ihre Arbeit verbessern? • Was ist der nächste Schritt für Ihr Lernen? • Woher wissen Sie das? <p>Feed-Forward-Strategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung verzögern • Verringerung der Abhängigkeit von Lehrpersonen

6 SCHLUSSFOLGERUNG

Wir hoffen, dass dieses QualiTePE-Handbuch als wertvolle und praktische Ressource für Sportlehrpersonen und Ausbilder:innen der Sportlehrpersonenbildung dient. Durch die Verwendung der QualiTePE-Materialien können Sie die Qualität Ihrer Sportunterrichtsprogramme verbessern und zur Entwicklung effektiver Lehrmethoden beitragen. Wir möchten Sie ermutigen, die verschiedenen Strategien und Beispiele zu erkunden und sie an Ihren individuellen Bildungskontext anzupassen.

Weitere Ressourcen und Veröffentlichungen aus dem Projekt finden Sie auf unserer Website [QualiTePE.info](https://qualitepe.info), wo Sie eine Fülle von Informationen finden, die Ihre berufliche Weiterentwicklung unterstützen. Sie finden dort Links zu verschiedenen Veröffentlichungen, ein ausführliches [technisches Handbuch](#) und die [Skalendokumentation](#) mit allen Dimensionen und Items im Detail. Diese Materialien sowie dieses Handbuch stehen auf der Website in verschiedenen Sprachen zur Verfügung, um Pädagoginnen und Pädagogen in ganz Europa und darüber hinaus zu unterstützen.

Das QualiTePE-Projektteam hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lehrkräfte dabei zu unterstützen, die Unterrichtsqualität im Fach Sport weiterzuentwickeln. Der Erfolg hängt maßgeblich von ihrem Engagement und ihrer Expertise ab, denn Sie sind es, die die Weiterentwicklung des Sportunterrichts vorantreiben. In diesem Sinne freut sich das Projektteam über jedes konstruktive Feedback zur praktischen Anwendung der Materialien. Der Nutzen dieser Instrumente wächst mit der Zufriedenheit der Lehrkräfte und dem Grad ihrer Praktikabilität. Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich gerne an das Projektteam wenden (Seite 33).

Referenzen

- Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback. *Australian Journal of Teacher Education*, 44, 14-32. <https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2>
- Charalambous, C. Y., & Praetorius, A.-K. (2020). Die Schaffung eines Forums zur Erforschung der Lehre und ihrer Qualität mit mehr Synergieeffekten. *Studies in Educational Evaluation*, 67, 100894. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100894>
- Crapa, A., Hermann, C., Langer, W., Adamakis, M., Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., Sember, V., Slingerland, M., ..., & Gerlach, E. . (2024). *QualiTePE digitales webbasiertes Evaluationstool (QualiTePE-Tool): Technisches Handbuch und Informationen zur General Data Protection Regulation (GDPR)*. Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12514452>
- Herrmann, C., Crapa, A., Langer, W., Adamakis, M., , Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kohake, K., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., Masarykova, D., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., . . & Gerlach, E. (2024). *Das QualiTePE-Instrument zur Evaluation der Unterrichtsqualität im Sportunterricht: Dokumentation der Items und Skalen in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Slowenisch, Tschechisch und Griechisch*. Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11911262>
- Herrmann, C., & Gerlach, E. (2020). Unterrichtsqualität im Fach Sport - Ein Überblicksbeitrag zum Forschungsstand in Theorie und Empirie. *Unterrichtswissenschaft*.
- Herrmann, C., Niederkofler, B., & Seelig, H. (2023). Beurteilung der Lehr- und Lernqualität im Sportunterricht - Validierung des QUALLIS-Instruments. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungsforschung*, 45(2), 202-219. <https://doi.org/10.24452/sjer.45.2.10>
- Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R., & Gerlach, E. ([in prep.]). Qualität im Sportunterricht: Eine europäische Delphi-Studie. *Manuskript in Vorbereitung*.
- McLennan, N., & Thompson, J. (2015). *Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policy Makers*. Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
- Monteiro, V., Carvalho, C., & Santos, N. N. (2021). Schaffung eines förderlichen Klassenumfelds durch effektives Feedback: Effects on Students' School Identification and Behavioral Engagement. *Frontiers in Education*, 6. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.661736>

PROJEKTPARTNER:INNEN

Die Autorinnen und Autoren möchten den Beitrag des QualiTePE-Projektteams für die Entwicklung der hier referenzierten Ergebnisse für QualiTePE (2024) würdigen.

Nr.	Einrichtung	Beteiligte Forschende
1	Universität Luxemburg, Luxemburg	Claude Scheuer (bis 23. Februar), Alina Lemling (ab 23. Februar), Manolis Adamakis, Wouter Cools (ab 23. Februar)
2	Pädagogische Hochschule Zürich	Christian Herrmann, Angelo Crapa, Ilaria Ferrari
3	Universität Hamburg	Erin Gerlach, Wiebke Langer
4	Universität College Cork	João Costa, Wesley O'Brien
5	Univerza v Ljubljani	Gregor Jurak, Vedrana Sember
6	Masarykova Univerzita	Marcela Janíková, Pavlína Vaculíková (seit April 2023), Petr Vlček
7	Université de Strasbourg	Christophe Schnitzler, Lisa Lefèvre
8	Göteborgs Universitet	Suzanne Lundvall, Andreas Fröberg, Heléne Bergentoft
9	Universität von Sevilla	Francis Ries, Matilde Mora Fernández, Carmen Campos Mesa Maria, Oscar Del Castillo Andrés
10	Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven	Lars Borghouts, Menno Slingerland
11	Europäischer Verband für Leibeserziehung [EUPEA], Luxemburg	Martin Holzweg, Biljana Popeska, Jana Vašičková
12	Assoziierte Partner:innen	Kathrin Kohake (Universität Münster)

Haftungsausschluss: Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Ansichten der Autorinnen und Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.

